

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная среда была, есть и остаётся стратегической точкой роста, ибо создает самое эффективное «вещество» любого прогресса, самый мощный инвестиционный ресурс – человеческий потенциал [6, с. 137].

Приоритетной целью современного российского образования также становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. Образование относится к числу главных внутренних предпосылок, которые определяют устойчивость любой цивилизации. Образовательная политика входит в число общенациональных интересов, является важной составляющей деятельности государства.

Давайте подробнее рассмотрим, какую роль, каким должен быть современный педагог? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. В условиях модернизации российского образования, введения Федеральных государственных образовательных стандартов возрастает роль педагога. В настоящее время ученые, педагоги, психологи неоднократно обращаются к проблеме учителя, давая этому понятию иные названия, например: «компетенции», «профессиональные качества» учителя. Этот вопрос остается актуальным, так как с течением времени естественно изменяется государство и общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и обществом к учителю. Лучшие умы человечества всегда рассматривали труд учителя как самый благородный, ответственный, определяющий будущее людей и общества. Научно-техническая революция, развернувшаяся во второй половине XX века, внесла заметные изменения в сферу образования. Одно из них – активная технологизация учебного процесса. Школы западных стран заполнились обучающими машинами, учебным телевидением, видео– и аудиотехникой, компьютерами, интерактивными системами. Усиленная технизация школы породила идеи об «отмирании» учительской профессии. Однако жизнь быстро показала необоснованность подобных заключений. Образование – это, прежде всего общение человека с человеком [1, с. 10].

Как сказано в «Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Следовательно, важным условием введения ФГОС в общеобразовательную школу является подготовка учителя, формирование его философской и

педагогической позиции, методологической, дидактической, коммуникативной, методической и других компетенций.

Развитие молодого педагога, его профессиональных компетенций и личностных качеств, обеспечивающих профессиональную состоятельность и успешность, – нетривиальная тема для обсуждения. Различные условия, в которых приходится работать выпускнику педагогического колледжа или вуза, требования, предъявляемые к его деятельности образовательными стандартами, специфической образовательной ситуацией, работодателем, создают пространство выбора, в котором начинающему педагогу приходится самоопределяться в своем становлении. Причем возможностей для такого самоопределения более чем достаточно, а опыта, являющегося основой для формирования собственной позиции, понимания целей, видения путей развития, как правило, не хватает. Это накладывает отпечаток не только на молодых педагогов, но и на их коллег, выступающих в роли наставников. Последние будут эффективно выполнять свою функцию лишь в том случае, если смогут неформально содействовать выбору своего подопечного, а не механически транслировать ему имеющийся опыт [4, с. 5].

Общепризнано, что качество начинается с самой личности человека. Роль образования заключается в том, чтобы обеспечить формирование такой личности, которая станет способной осуществлять качественные изменения в сфере своей профессиональной деятельности. Другими словами, речь идёт о личности, обладающей профессионализмом. Что такое профессионализм? Искомый ответ на поставленный вопрос позволит определить стратегию подготовки важного специалиста, преодолеть вызовы нового века [5, с. 44].

Профессионализм – особое свойство людей систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. Как устойчивое свойство личности и деятельности, профессионализм закладывается в процессе общего и профессионального образования. Проблемы формирования профессионализма в различных видах деятельности не утратили своей актуальности в современную эпоху, поэтому они достаточно широко представлены в научной литературе.

Таким образом, в зависимости от определения профессионализма, его структуры, главных составляющих строятся пути его формирования. Определены три направления формирования профессионализма:

- изменение всей системы деятельности, ее функций и иерархического строения;
- изменение личности субъекта;
- изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к субъекту деятельности.

Что касается компонентного состава, то необходимыми и достаточными условиями становления профессионализма являются профессиональная направленность, творческое профессиональное мышление и профессиональное самосознание специалиста.

Будущий профессионал должен научиться основам организации и проведения мониторинга в своей профессиональной деятельности.

В настоящее время контингент школьников становится более сложным, чем его предшественники и современному учителю не легко справляться с этой задачей. Усиление гетерогенности состава детей, массовость школы, требуют учета разнообразия уровней подготовки к школе, способностей, интересов, психологических особенностей учащихся. Профессиональный педагог должен знать своих учеников и уметь применять на практике разные способы и методы обособления обучения. Так каким же должен быть современный учитель?

Еще Сократ, открывший в Древней Греции академию для молодежи, утверждал, что более полезен государству тот, кто сделает многих способными управлять государством, чем тот, кто управляет им сам. Сегодня педагог – не только призвание: профессия учитель включает целый набор особых междисциплинарных навыков, новатор, эффективно работающий со знаниями, консультант, исследователь, организатор, воспитатель и руководитель проектов; любящий, понимающий, отдающий свое сердце детям [2, с. 10].

Сегодня, как и во все века, учитель – это не только и не столько хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей, сколько мастер, способный научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современных наук, приобретать опыт самообразования, учить учиться. Он должен вдохновлять своих учеников на создание нового, оригинального, на создание того, что необходимо обществу на данном этапе его развития. Учитель будущего – это точно не машина, не компьютер, не биоробот, учитель будущего – Человек. Никакая машина не может дать детям того, что дает им учитель: душевное тепло, сопереживание, ласковое слово, внимание, добрый взгляд. Жизнь меняется, и человек тоже. Но он всегда будет испытывать потребность в другом человеке. Только человек может воспитать человека, и для этого необходимо быть профессионально успешным педагогом. Современная эпоха, выдвинув в качестве базового положение «учитель – ключевая фигура в образовании», не только стимулировала количественный рост этой категории интеллигенции, но и заметно усложнила и расширила функции и задачи учительской деятельности в школе. Труд учителя никогда не был легким и простым. Но в конце столетия он, как никогда ранее, стал многофункциональным, сложным, научно творческим по своему характеру. Приходя в педагогическую деятельность, молодой учитель сразу должен получать методическую поддержку, возможность развития своих личностных качеств как в профессиональной деятельности, так и в социальном направлении. Профессиональная успешность педагога зависит от его личностных качеств, от образовательной среды, от качества учебного процесса. Новое поколение профессионалов в образовании: векторы профессионально-личностного развития молодого педагога 12 процесса профессиональной подготовки, повышения квалификации и корпоративного обучения. Профессиональная успешность педагога – это наличие устойчивых высоких результатов педагогической деятельности, это авторитет среди учеников, их родителей и коллег, это успешное наставничество и опережающий инновационный характер труда.

В качестве фундаментального условия профессионального развития педагога рассматривается становление его профессионального самосознания. Очень важно не

останавливаться на достигнутом, стремиться искать новое, не забывая старое, стремиться совместить традиции и современные запросы общества, стремиться достичь максимум успеха в своей профессиональной деятельности, так как «успех не приходит к тебе, ты идешь к успеху» [3, с. 30].

Делая вывод выше сказанного, можно сказать, что педагог в современном ритме жизни постоянно повышает профессиональный ритм жизни, совершенствует личные достижения, ищет новые творческие отношения к работе и конечно же подходит к ней с полной самоотдачей.

Литература

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2016. 624 с.
2. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. Управление образовательными системами. М.: ПСТГУ, 2015. 262 с.
3. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. М.: Флинта, 2013. 208 с.
4. Филиппов В. Высшая школа России перед вызовами XXI века // Высшее образование в Россия. 2001. №1. С. 5.
5. Кибанова А.Я. Психология и педагогика (адаптированный курс для бакалавров). М.: КноРус, 2017. 480 с.
6. Кондратьев С.В. Типические особенности педагогического взаимодействия // Вопросы психологии. №4. 2016. С. 137.